

**ABDURAUUF FITRAT MEROSIDA XOTIN-QIZLAR TA'LIMI:
"OILA YOKI OILA BOSHQARISH TARTIBLARI" ASARI ASOSIDA
ZAMONAVIY TALQIN**

Maxmudova Hurmatxon Muxtorovna
Buxoro davlat universiteti
Yurisprudensiya ta'lim yo'nalishi talabasi
Thurmat156@gmail.com
91.924-84-09

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada taniqli jadid mutafakkiri Abdurauf Fitratning "Oila asiri" asari asosida ayollar ta'limi masalasi tahlil qilinadi. Asarda ilgari surilgan ayol erkinligi, ilm olish zarurati va ijtimoiy tenglik g'oyalari zamonaviy gender siyosati nuqtai nazaridan ko'rib chiqilib tahlil qilingan. Fitratning diniy va ijtimoiy dalillarga tayanib, ayollar uchun ilm olishni asoslab bergan fikrlari bugungi inson huquqlari tushunchasi bilan uyg'unlashganligi o'rganish natijalarda namoyon bo'lganligi haqida fikrlar, tadqiqotda adabiy va tarixiy manbalar asosida "Oila yoki oila boshqarish tartiblari" asarining dolzarbligi, Fitrat merosining gender tengligi va adolatli ta'lim olish yo'lidagi ahamiyati ochib beriladi.*

***Kalit so'zlar:** Abdurauf Fitrat, Oila asiri, ayollar huquqi, ta'lim, jadidchilik, gender tengligi, diniy asos, ijtimoiy ong, inson huquqlari*

Kirish. Ushbu maqola XX asr boshlaridagi taniqli jadid mutafakkiri Abdurauf Fitratning "Oila yoki oila boshqarish tartiblari" asari asosida xotin-qizlarning ta'lim olish huquqi masalasini o'rganishga bag'ishlangan. Asarda ilgari surilgan ayollar erkinligi, ilm zarurati va ijtimoiy tenglik g'oyalari zamonaviy gender siyosati tamoyillari bilan qiyosiy tahlil qilinadi. Fitratning diniy va ijtimoiy asoslarda ilgari surgan fikrlari bugungi inson huquqlari paradigmasi bilan uyg'un tarzda yoritilib, ayolning jamiyatdagi o'rniga doir chuqur mulohazalar beriladi.

Fitratning "Oila yoki oila boshqarish tartiblari" asarining "Qizlar ham ilm olishlari kerkami"- deb nomlangan bo'limida, "Xotin-qizlar ilm olishlarining yaxshi tomonlarini ham yozib sizga ko'rsatayin. Birinchidan, erkak ahli ayolini boqish uchun har kuni ertadan kech gacha xizmatga boradi. Tanigan-tanimaganlar bilan muloqot qiladi, kun davomida bir necha marta g'amga botadi. U uyiga qaytganda uyining saranjomligini, bolalarining tinchligini, oziq-ovqati tejog'ligini, ovqati muhayyo bo'lishini orzu qiladi. Xotini ochiq ko'ngil bilan uni kutib olib, odamlar muomalasi, ishxonasining ranj-u,kulfatidan orttirgan qayg'u -alamini ko'nglidan ko'tarishini kutadi. Zotan, yuqorida aytganim dek, ayolning vazifalaridan biri shudir. Ilmli va

tarbiya ko'rgan ayollar bu ishlarni o'rtig'i bilan bajarib, erlarini mamnun qiladilar"- deb o'zining o'rganishlarini, kuzatishlarini, tavsiyalarini ifoda etadi.[1,127]

Shuningdek, "kelajakda yurtni himoya qilish uchun, kelajak avlodni ilmi qilib tarbiyalash uchun, chorasi biz farzandlarim izni yaxshi xulq egalari etib tarbiyalashimiz uchun deydi, - "ya'ni shunday qilishimiz lozimki, farzandlarimiz imonli, fidokor, g'ayratli bo'lib ulg'ayib, o'z bolalarini islom taraqqiyotiga muvofiq tarbiyalab, din va dindoshlarini halokat va xarobalik jarligidan qutqarsinlar. Bu matlabga erishish uchun xotinlarimiz va qizlarimiz - millat onalari tarbiya va ilm olishlari lozim, axloq va bilimlarini kamolga yetkazishlari zarur. Aks holda xotinlarimiz erkaklardan ham qo'rqoqroq, zaifroq va g'ayratsiz bo'lganlaridan bolalarimiz ham ularga o'xshab ketadilar"-deb yozib, xotin-qizlar uchun ilm olmoqning zaruratini ta'kidlavb o'tgan.

Ayollar ta'limi - zamonaviy dunyo uchun nafaqat ijtimoiy taraqqiyot ko'rsatkichi, balki inson huquqlarining ajralmas qismidir. Ushbu mavzu tarixiy jihatdan ham o'zbek ziyolilari e'tiboridan chetda qolmagan. Ayniqsa, jadidchilik harakati namoyandalaridan biri Abdurauf Fitrat ayollar ma'rifatini milliy uyg'onishning asosiy sharti deb bilgan. Uning 1926-yilda yozilgan "Oila yoki oila boshqarish tartiblari" asari ayolga ilm olish erkinligi, ma'naviy mustaqillik va jamiyatdagi faol ishtirok masalalariga urg'u beradi. Mazkur maqolada ushbu asar doirasida Fitratning ayollar ta'limiga bo'lgan munosabati zamonaviy yondashuvda tahlil qilinadi.

Metod va adabiyotlar tahlili. Tadqiqotda adabiy va tarixiy manbalarni o'rganish asosida hermenevtik yondashuv qo'llanildi hamda diskursiv tahlil, taqqoslash metodlaridan foydalanildi. Hermenevtik yondashuv - bu adabiy yoki tarixiy matnni chuqur tushunish va talqin qilishga qaratilgan tahliliy yondashuv bo'lib, asardagi g'oya, ramzlar va muallif niyatini zamon, madaniyat va ijtimoiy kontekstda sharhlaydi. Bu yondashuv ko'proq matnning ichki mazmunini ochish, muallif va davr ruhini anglashga xizmat qiladi.

Oila asarida ilgari surilgan g'oyalar gender tengligi, inson huquqlari, ta'lim erkinligi kabi zamonaviy konsepsiyalar bilan solishtirildi. Fitratning diniy manbalarga tayangan holda ayol ta'limini asoslab bergan fikrlari BMTning Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948) va CEDAW konvensiyasi (1979) tamoyillari bilan qiyoslandi. Sifatli tahliliy yondashuv orqali g'oyalar o'zaro tahlil qilinib, ularning dolzarbligi aniqlashtirildi.

Natijalar. Fitratning Oila asarida ayol shaxs sifatida faol, ongli va bilimli bo'lishi kerakligi ochiq ko'rsatilgan. Asarda ayollarning ta'lim olishi diniy jihatdan ham, ijtimoiy-ma'naviy zarurat sifatida ham asoslab berilgan. Fitratning: "Har bir qiz, har bir ayol ilm olmoqlari lozimdir" degan da'vati uning gender tengligi borasidagi

ilg'or fikrlarini ifodalaydi.[1,125] Ushbu g'oyalar bugungi global inson huquqlari normalariga mos keladi va ayolning huquqiy, ijtimoiy faolligini rag'batlantiradi. Fitrat asarda erkak va ayolning jamiyatdagi roli, huquq va majburiyatlari haqida fikr yuritarkan, ayollarning erkaklar bilan teng huquqli bo'lishi zarurligini bevosita aytadi. U ayolni faqat ona yoki uy bekasi sifatida emas, balki ijtimoiy faol shaxs sifatida ko'radi. Bu fikrlar bugungi gender tenglik tamoyillari bilan bevosita uyg'unlashganini ko'rishimiz mumkin.

Bugungi kunda Oliy ta'limda o'qiyotgan talabalar sonida xotin-qizlar ulushi ko'proq ekanligi quvonarli hol. Qizlarga o'qishga kirish uchun berilayotgan turli imtiyozlar o'z natijasini bermoqda. Fitratning shunday natijalarga erishish mumkinligini o'sha davrdayoq ko'ra bilganligi uning dunyo qarashi va jamiyatdagi muammolarning nechog'lik chuqur tahlil qila olganligini bildiradi.

O'zbekistonda xotin-qizlarning ta'lim olishi uchun bir qancha imtiyozlar berilgan. Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Respublikadagi jami OTMda tahsil olayotgan talabalarning orasida xotin-qiz talabalarning ulushi yuqorilab borayotganini ko'rishimiz mumkin. 1 mln 312 ming talabaning 650 ming nafari erkaklar, 662 ming nafari esa xotin-qizlardir. Magistraturada tahsil olayotgan 24 ming talabaning 60 foizini xotin-qizlar tashkil qiladi. Talaba qizlar ulushi yuqoriligida ularga berilgan imtiyozlar ham yordam berayotganini ko'rishimiz mumkin.

Xo'sh, Xotin-qizlarga o'qishga kirishda qanday imtiyozlar bor?

➤ 2 mingta grant: Xotin-qizlar uchun o'qishga kirishdagi asosiy imkoniyatlardan biri - ehtiyojmand oilalardagi xotin-qizlarga ajratiluvchi umumiy kvotaning 4 foizi miqdoridagi (2 mingta o'rin) grant hisoblanadi. Unga talabgorlar ham tavsiyanomani Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasidan oladi. Tavsiyanomani kam ta'minlangan, to'liqsiz oilada tarbiyalanayotgan, nogironligi bo'lgan ota-onaning farzandlari kabi bir qator toifalarga mansub xotin-qizlar olishi mumkin va ular alohida tanlov doirasida kirish imtihonlarida qatnashadi, eng yuqori ball olgan 2 ming xotin-qiz tavsiyanoma asosida grantga o'qishga qabul qilinadi.

➤ 5 yillik stajlilar uchun 500 ta kvota: Oila va xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan 5 yillik stajga ega, oliy ma'lumotli bo'lmagan xotin-qizlarga tavsiyanomalar beriladi. Biroq tavsiyanomaning o'zi o'qishga kirishni kafolatlamaydi. Uni olgan xotin-qizlar ham hamma abituriyentlar kabi imtihon topshiradi, faqat ularning balli alohida kvota doirasida hisoblanadi. Eng yuqori ball to'plagan 500 abituriyent esa talabalikka to'lov-kontrakt asosida qabul qilinadi.

Faqat qizlar uchun beriladigan imtiyozlar:

➤ Zulfiya mukofoti: umumiy o'rta, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalarining Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori bo'lgan o'quvchilari

OTMLar bakalavriatiga, bakalavriat talabalari bo'lgan laureatlar esa magistraturaga tegishli yo'nalish va ixtisoslik bo'yicha sinovlarsiz qo'shimcha davlat granti asosida qabul qilinadi.

➤ “Hamshira” ko'rik-tanlovi: bu tanlov g'oliblari davlat komissiyasi qarori bilan tegishli OTMLar mos yo'nalishiga tanlovdan tashqari kirish imtihonisiz qo'shimcha grant asosida qabul qilinadi.

➤ “To'maris izdoshlari” jamoaviy guruhlarini a'zolari uchun imtiyoz: ichki ishlar organlari xotin-qizlar masalalari bo'yicha bo'linmalari huzurida shakllantiriladigan bu bo'limning a'zolari bir yil davomida o'qish va ish jarayoniga salbiy ta'sir etmagan holda umumiy 360 soat vaqt mobaynida faoliyat olib boradi. Va ular Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti boshlig'ining tavsiyanomasiga asosan huquq-tartibot organlarining oliy ta'lim muassasalariga saralashning barcha bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tganidan so'ng yakka tartibdagi suhbatsiz (test sinovlarsiz) kvota asosida o'qishga kirishi mumkin.

Tekin o'qish imkoni:

✓ Magistratura: magistratura bosqichiga kirgan barcha xotin-qizlarning to'lov-kontrakt puli davlat tomonidan qoplab beriladi. Buning uchun ular belgilangan sanadan kechiktirmay rektor nomiga ariza yozishlarining o'zi yetarli.

✓ Kollej, texnikumdagi tekin yo'nalishlar: Shu o'quv yilidan boshlab kollej va texnikumlarda qurilish, transport, kommunal, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalaridagi kasb (mutaxassislik)lar bo'yicha o'qishga kiradigan xotin-qizlar to'liq grant asosida qabul qilinadigan bo'ldi.

Yangi soliq imtiyozlari:

Prezidentlik saylovlaridan oldin Shavkat Mirziyoyev xotin-qizlar ta'limi uchun yangi soliq imtiyozi joriy etilishini ma'lum qilgandi. Unga ko'ra, oliygohda o'qiyotgan xotin-qizlar uchun, kim to'lashidan qat'i nazar, kontrakt to'lovi daromad solig'idan ozod qilinadi.

Ish haqidagi tafovutlar:

Ta'limda imtiyozlar bo'lishiga qaramay mehnat bozorida erkaklar va ayol xodimlarning topayotgan daromadlarida farq kattaligicha saqlanib qolmoqda. Global miqyosida ayollarning maoshi erkaklar ish haqining o'rtacha 80 foizini tashkil qiladi. O'zbekistonda esa bu farq yanada katta: ayollar erkaklar ish haqining 61 foizi miqdorida maosh oladi. O'zbekistonda ish bilan band bo'lgan ayollar va erkaklar o'rtacha ish haqidagi gender tafovutini bartaraf etish 700 mingdan ortiq odamni qashshoqlikdan chiqarishga yordam beradi.[8]

Munozara. “Oila asiri” - o'zbek adabiyotida ayol muammolarini dadil ko'tarib chiqqan dastlabki asarlardan biridir. Fitrat ushbu asarda diniy tafsirlar, axloqiy saboqlar va ijtimoiy kuzatuvlarga tayangan holda ayollarning erkin fikrlashi va ilmga bo'lgan

ehtiyojini asoslab beradi. Bu jihatlar nafaqat o'z davri uchun inqilobiy edi, balki hozirgi gender tenglik tamoyillariga ham to'laqonli mos keladi. Asarda ilm - ozodlikka eltuvchi yo'l, ta'lim - insoniylikning ajralmas qismi sifatida qaraladi. Ayollar savodsizligining fojiali oqibatlari ochiq ko'rsatilib, bu orqali zamonaviy jamiyat uchun ham dolzarb xulosalar chiqariladi.

Zero, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev "Qiz bolani o'qitsak, butun oila, butun jamiyat bilimli bo'ladi!"- deb, bekorga ta'kidlagani yo'q. Jumladan:

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 33 yilligiga bag'ishlangan bayram tadbirida ta'limning ahamiyati to'g'risida quyidagicha nutq so'zladi: "Yurtimizda dunyodagi nufuzli oliygohlarning filiallarini ochib, O'zbekistonni yirik ta'lim markaziga aylantirishni maqsad qilganmiz. Yoshlarimiz yetakchi xorijiy universitetlarda tahsil olib, tajriba orttirib, Vatan ravnaqi yo'lida xizmat qilishga bel bog'laganlar. Buning uchun ularga 'El-yurt umidi' jamg'armasi orqali yanada qulay imkoniyatlar yaratamiz.[7]

Ayniqsa, xotin-qizlarning bilim olishlari, kasb egallashlariga alohida e'tibor qaratishimiz lozim. Men hurmatli ota-onalarga qarata aytmoqchiman: qizlaringizni o'qiting, orzu-umidlarini ro'yobga chiqarishlarida ularga ko'makchi bo'ling!

Ulug'larimiz aytganlaridek, o'g'il bolani o'qitsak, bir kishi savodli bo'ladi. Qiz bolani o'qitsak, butun oila, butun jamiyat bilimli bo'ladi!"- deb takidlagan.

Haqiqatdan ham bugungi kunda xotin-qizlarning ta'lim olishiga berilayotgan imkoniyatlar o'z natijasida xotin-qizlar ta'lim va ilm-fan sohaisida samarali natijalarga erishmoqda.

Fitratning asarida ilgari surilgan ayol va erkak orasidagi ijtimoiy tenglik g'oyalari bugungi gender tengligi tamoyillariga zamin bo'lganini ko'rish mumkin. U ayollarning faqat ma'naviy emas, balki huquqiy va iqtisodiy jihatdan ham erkaklar bilan teng bo'lishi kerakligini nozik tarzda ifodalaydi. Bu jihat hozirgi BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar ilgari surayotgan gender tenglik siyosatlari bilan uyg'un keladi. Ayniqsa, ayolning fikr bildirishi, qaror qabul qilishdagi ishtiroki Fitrat qarashlarida qadrlangan. Bu esa bugungi kunda ayollarni siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy hayotga faol jalb etish borasidagi islohotlar bilan mushtaraklikka ega ekanligini ifodalaydi.

Xulosa. Abdurauf Fitratning Oila asari ayollar ta'lim huquqining diniy, ijtimoiy va madaniy asoslarini yoritib beradi. Fitrat ilgari surgan fikrlar, oradan salkam bir asr o'tgan bo'lsa-da, bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Bu asar orqali Fitrat nafaqat adib, balki inson huquqlari himoyachisi sifatida ham namoyon bo'ladi. Ayolning jamiyatda o'z o'rnini topishi uchun ta'limning muhimligini ilgari surgan Fitrat merosi - gender adolati sari intilayotgan zamonaviy jamiyat uchun bebaho ilmiy va ma'naviy manbadir.

Ulug‘shoir va mutafakkir Alisher Navoiy “Nasoyim ul-muhabbat” tazkirasining “Erkaklar martabasiga yetgan orif ayollar zikri” nomli faslida moziydan to o‘z davrigacha yashab o‘tgan yoki o‘ziga zamondosh bo‘lgan islom olamida mashhur 35 nafar shayx, orifa xotin-qizlarning ruhiyati, shariati, tariqati, ijodlari xususida lavhalar bitgan.

Navoiy bobomizning “Farhod va Shirin” dostonida ta’riflangan 10 nafar olim qiz, jumladan, mantiq ilmida tengsiz Diloso, astronom Gulandom, faylasuf Sumanbo‘y, hikmat fani bilimdoni Parizod obrazlari ham real hayotdan olingan. Ularning prototipi hazratga zamondosh bo‘lgan zakiy momolarimizdir. Shunday ekan, bugun zamondoshlarimiz bo‘lgan oqila va zukko xotin-qizlarni qadrlash hamda ulug‘lash biz uchun ham qarz, ham farzdir.

Ayni chog‘da, yurtimiz va xorijiy mamlakatlardagi mashhur olimalarning ta’lim, ilm-fan sohalaridagi ibratli tajriba hamda yutuqlari bilan tanishish, ilmiy an‘analari borasida fikr almashish, xotin-qizlarimizning salohiyatini ilmiy-innovatsion faoliyatga rag‘batlantirish va keng jalb qilish bo‘yicha aniq maqsadli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Prezident Shavkat Mirziyoev 22 fevral kuni BMT Inson huquqlari bo‘yicha kengashi 46-sessiyasida so‘zlagan tarixiy nutqida gender tenglik siyosatiga doir yangi tashabbuslarni ilgari surgani bejiz emas. Darvoqe, Yurtboshimiz xotin-qizlarning davlat va jamiyat oldidagi fidokorona xizmatlari, o‘z sohalarida erishgan yutuqlarini rag‘batlantirish uchun O‘zbekistonda alohida davlat mukofotini ta’sis etish taklifini ham bildirdi.

Ma’lumki, 2013 yil 20 dekabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining “Taraqqiyot maqsadlaridagi fan, texnika va innovatsiyalar to‘g‘risida”gi rezolyutsiyasi qabul qilingan. Rezolyutsiyada ushbu sohadagi gender tenglikni ta’minlash kafolati sifatida istalgan yoshdagi ayol va qiz fan, texnika va innovatsiya yutuqlari rivojidan teng hamda to‘laqonli foydalanish imkoniyatiga ega ekani e’tirof etilgan.

BMT Bosh Assambleyasining 2015 yil 22 dekabrda qabul qilingan 70/212-rezolyutsiyasiga muvofiq, 11 fevral – Ilm-fan sohasidagi xotin-qizlar xalqaro kuni deb e’lon qilingan. Ushbu xalqaro sana yaqinda jahon jamoatchiligi tomonidan nishonlanib kelmoqda.[10]

Muxtasar aytganda, ilm bilan shug‘ullanish xotin-qizlar zimmasiga ikki karra ko‘proq mas’uliyat yuklashi, bu jarayonda ulardan juda katta mehnat va sabr-toqat talab qilinishi bor gap. Shunga qaramay, XXI asr ilm-fani rivojida yurtimiz xotin-qizlari munosib o‘rin egallashlariga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fitrat A. “Oila asiri”. – Toshkent, 1926.

2. Qur'oni karim tafsiri. – Toshkent: Sharq, 2004.
3. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi, BMT, 1948.
4. CEDAW konvensiyasi, 1979.
5. Xotin-qizlarni kamsitishining barcha shakllariga barham berish to'g'risida Konvensiya.18.08.1995
5. Saidov A. "Inson huquqlari: umumiy va maxsus masalalar", Toshkent, 2020.
6. Qodirova S. "Jadid ayollari: tarix va zamon", Toshkent, 2022.
7. Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qarori.14.03.2025 yildagi PQ-103-son
- 8.<https://oliygo.uz/post/qiz-bolani-oqitsak-butun-jamiyat-bilimli-boladi-shavkat-mirziyoyev>
- 9.[https://kun.uz/news/2024/03/08/faqat-qizlar-uchun-xotin-qizlarga-talimda-qanday-
imtiyozlar-berilgan](https://kun.uz/news/2024/03/08/faqat-qizlar-uchun-xotin-qizlarga-talimda-qanday-imtiyozlar-berilgan)
- 10.[http://insonhuquqlari.uz/oz/news/xotin-qizlarning-ilm-fan-rivojidagi-orni-bugun-
va-ertaga](http://insonhuquqlari.uz/oz/news/xotin-qizlarning-ilm-fan-rivojidagi-orni-bugun-va-ertaga)
- 11.lex.uz